

Enhancing Performance and Stability of MAML for Few-Shot Sentiment Analysis: The Role of Domain Homogeneity and Learning Rate Annealing

تحسين أداء واستقرار خوارزمية MAML في تحليل المشاعر بعدد قليل من الأمثلة:
دور تجانس المجالات وتلدين معدل التعلم

شادي بلول: لمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا_دمشق_سورية.
ياسر رحال: المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا_دمشق_سورية.
كادان الجمعة: المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا_دمشق_سورية.

عنوان التواصل: shadi.balloul@hiast.edu.sy

تاريخ التسليم: ١٠ آب ٢٠٢٥ - تاريخ القبول: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

ABSTRACT

Data annotation is a time-consuming and labor-intensive process in classification tasks. Recently, numerous studies have explored the few-shot learning approach using meta-learning, particularly the MAML algorithm. Most research aimed at improving MAML has focused on image classification rather than text data, and the proposed enhancements often involve complex models that require significant processing resources. Furthermore, there is a notable scarcity of research attempting to apply few-shot learning methodologies to the Arabic language. This research paper aims to enhance the performance of the Model-Agnostic Meta-Learning (MAML) algorithm in the domain of few-shot sentiment analysis, with a specific focus on the Arabic language, which suffers from resource scarcity and a lack of multi-domain labeled datasets. This paper addresses two primary challenges: the instability of the MAML algorithm during training, and the importance of measuring divergence between training domains. To improve training stability without requiring substantial processing resources, we propose using Cosine Annealing to schedule the learning rate in the outer loop of MAML. Additionally, we present a significant empirical finding demonstrating that the homogeneity of training domains has a substantial impact on MAML performance. The validity of these contributions is verified through extensive experiments on sentiment analysis datasets in both English and Arabic, including the Amazon Reviews dataset and a multi-domain Arabic dataset compiled from several other research studies, processed, and formatted to be suitable for the MAML algorithm. The results demonstrate the effectiveness of the proposed method in improving the stability and performance of MAML and underscore the importance of training domain homogeneity in few-shot learning scenarios with low processing resources. **Keywords:** Meta Learning, Sentiment Analysis, Few-Shot Learning, Multi Domain Learning, Domain Homogeneity, Cosine Annealing.

المخلص

يحتاج رسم المعطيات إلى وقت طويل وجهد كبير في مسائل التصنيف، وثمة أبحاث كثيرة حاولت مؤخراً اعتماد منهج التعلم بعدد قليل من الأمثلة باستخدام التعلم الفائق، ولا سيما خوارزمية MAML، معظم الأبحاث التي حاولت تحسين الخوارزمية ركزت على تصنيف الصور أكثر منها على المعطيات النصية، كما أن التحسينات المقترحة تضمنت نماذج معقدة تحتاج إلى موارد معالجة كبيرة. من ناحية أخرى، توجد ندرة كبيرة في الأبحاث التي تحاول تطبيق منهج التعلم بعدد قليل من الأمثلة على اللغة العربية. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحسين أداء خوارزمية (MAML) في مجال تحليل المشاعر بعدد قليل من الأمثلة، مع التركيز على اللغة العربية التي تعاني ندرة الموارد وعينات المعطيات الموسومة متعددة المجالات. تتناول الورقة تحديين رئيسيين: عدم استقرار خوارزمية MAML في أثناء التدريب، وأهمية قياس التباعد بين مجالات التدريب. لتحسين استقرار التدريب دون الحاجة إلى موارد معالجة كبيرة، نقترح استخدام خوارزمية تلدين التجيب لجدولة معدل التعلم في الحلقة الخارجية لـ MAML. إضافة إلى ذلك، نقدم اكتشافاً تجريبياً مهماً يوضح أن تجانس مجالات التدريب له تأثير كبير في أداء MAML. تم التحقق من صحة هذه المساهمات من خلال تجارب مكثفة على عينات معطيات تحليل المشاعر بالإنكليزية والعربية، بما في ذلك مجموعة معطيات أمازون للمراجعات ومجموعة معطيات عربية متعددة المجالات جرى جمعها من عدة أبحاث أخرى ومعالجتها وتشكيلها لتصبح مناسبة لخوارزمية MAML. أظهرت النتائج فاعلية الطريقة المقترحة في تحسين استقرار وأداء MAML، وأكدت أهمية تجانس مجالات التدريب في سيناريوهات التعلم قليل الأمثلة بموارد معالجة منخفضة.

الكلمات المفتاحية: التعلم الفائق، تحليل المشاعر، التعلم بعدد قليل من الأمثلة، التعلم بمجالات متعددة، تجانس المجالات، تلدين التجيب.

أصبح لدينا صف جديد) نحتاج إلى عدد قليل من الصور للقطط؛ قد يكون العدد ٥ أو ١٠ أو حتى صورة واحدة. إن العديد من الأبحاث التي نشرت عن التعلم بعدد قليل من الأمثلة تهدف إلى حل مسائل تكيف المجال، إذ تهدف إلى التكيف مع المجال الجديد (المجال الهدف) الذي لا يتوفر فيه سوى عدد محدود جداً من الأمثلة المنمطة [٤]. فبدلاً من محاولة نقل المعرفة من مجال مصدر كبير الحجم إلى مجال هدف، يركز التعلم بعدد قليل من الأمثلة على تمكين النموذج من التعميم Generalization، والتعلم من هذه الأمثلة القليلة المتاحة في المجال الهدف. ولمواجهة هذا التحدي المتمثل في ندرة المعطيات الموسومة في المجال الهدف، ظهرت العديد من المنهجيات والطرائق التي تحاول التصدي لهذه المسألة، ويُعد التعلم الفائق (Meta-Learning) أحد أبرز هذه المنهجيات لتحقيق التعلم بعدد قليل من الأمثلة [١٥]. يحاول التعلم الفائق محاكاة قدرة الإنسان على التعلم من خلال أمثلة قليلة، على سبيل المثال يمكن للطفل أن يتعلم شكل السيارة من خلال بضعة صور فقط، هذه القدرة ناتجة عن تعلمه مسبقاً لمهام أخرى مكنته من تطوير مهارات التعلم. بما أن نماذج التعلم العميق وتعلم الآلة صممت بطريقة مشابهة للعصبونات الموجودة في الدماغ البشري، فمن الممكن أن ندرّب هذه النماذج على التعلم من مجموعة مهام بحيث تكون قادرة على تعلم مهام جديدة مختلفة من خلال بضعة أمثلة تدريب فقط. يهدف التعلم الفائق إلى تدريب النموذج على أن يتعلم كيف يتعلم Learning To Learn، وذلك من خلال تدريبه على مجموعة متنوعة من المهام Tasks. من خلال هذا التدريب، يكتسب النموذج القدرة على استخلاص المعرفة المشتركة بين المهام المختلفة، ما يمكنه من التكيف بسرعة وفاعلية مع مهام جديدة حتى مع وجود عدد قليل من الأمثلة. في حالة تحليل المشاعر يمكن عدّ المجالات المختلفة تكافئ مهاماً مختلفة [١٦].

نميز منهجيتين أساسيتين من منهجيات التعلم الفائق. تركز منهجيات التعلم الفائق المبني على المقاييس (Metric-based Meta-Learning) على تعلم التشابه أو تعلم مقياس مسافة مناسب بين المعطيات، بحيث يتحقق تصنيف الأمثلة الجديدة بناءً على مدى قربها من الأمثلة الداعمة (أي أمثلة التدريب) في فضاء مقاييس التشابه (Metric Space) [١٧] [١٨] [١٩]. أما منهجيات التعلم الفائق المبني على الاستمثال (Optimization-based Meta-Learning) [٢٠] [٢١] فتهدف إلى تعلم كيفية تحسين واستمثال النموذج نفسه بسرعة وفاعلية عند معالجة مهمة جديدة بقليل من الأمثلة. يكمن جوهر منهجية التعلم الفائق المبني على الاستمثال في تعلم كيفية تحسين النموذج نفسه، بدلاً من تعلم التمثيل الجيد للمعطيات (كما هو الحال في التعلم الفائق المبني على المقاييس). تُعد خوارزمية التعلم الفائق المستقل عن النموذج (MAML (Model-Agnostic Meta-Learning) من أهم خوارزميات التعلم الفائق المبني على الاستمثال إن لم تكن أهمها على الإطلاق. تكمن أهمية خوارزمية MAML في قدرتها على تعلم تهيئة نموذج أولي يمكن تكيفه بسرعة مع مهام جديدة تتطلب معطيات محدودة [٢٠]. وقد أثبتت MAML فاعليتها في مجموعة واسعة من تطبيقات التعلم بعدد قليل من الأمثلة، ولهذا اعتمدنا عليها كنقطة انطلاق أساسية ومحورية لهذا البحث. تتلخص فكرة خوارزمية MAML في تدريب مجموعة نماذج على مجموعة عينات منمطة من مجالات مختلفة، يتم تدريب نموذج عام فائق Meta Learner يحاول أن يتعلم كيفية تعلم النماذج الأولية، وبذلك نحصل على نموذج فائق ذي درجة مناسبة من العمومية بحيث يحتاج إلى بضعة أمثلة منمطة فقط من المهمة الجديدة (المجال الجديد) التي لم يتدرب عليها مسبقاً ليعطي أداءً عالياً في التصنيف بالنسبة لمعطيات هذا المجال الجديد، سنشرح هذه الخوارزمية بتفصيل أكبر في فقرة لاحقة. بعد أن وضعنا

يشهد مجال معالجة اللغات الطبيعية تطوراً متسارعاً، حيث يزداد الاهتمام بالقدرة على فهم المشاعر والآراء المعبر عنها في النصوص. يُعد تحليل المشاعر مهماً في العديد من التطبيقات، مثل تحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل آراء العملاء، وتوجيه السياسات العامة [١]، [٢]. بما أن مسألة تحليل المشاعر هي مسألة تصنيف فإنها تستلزم غالباً عينة معطيات موسومة Labeled Dataset في عدة صفوف، مثلاً صف للنصوص الإيجابية وصف للنصوص السلبية. إن بناء عينات معطيات عن طريق الوسم اليدوي المباشر يحتاج إلى وقت وجهد وخبرات ومعارف أشخاص خبراء في هذا المجال، بعض اللغات كاللغة الإنكليزية يتوافر حالياً لها موارد وعينات معطيات موسومة بطريقة احترافية، في حين أن لغات أخرى كاللغة العربية تُعد فقيرة بهذه الموارد [٣]. يساعد الوسم اليدوي للنصوص على تدريب نماذج تصنيف بأداء ودقة عاليين عندما تطبق على معطيات من نفس مجال Domain عينة التدريب، على سبيل المثال عند تدريب نموذج تصنيف باستخدام عينة معطيات موسومة عن آراء الزبائن عن نوع منتجات معين كأجهزة الهاتف المحمول، فإن نموذج التدريب سيكون فاعلاً جداً عند اختبارها على آراء أخرى لزبائن آخرين عن أجهزة الهاتف المحمول، ومن ناحية أخرى فإن النموذج نفسه سيعطي نتائج أقل جودة إلى حد بعيد في بعض الحالات عند تطبيقه على آراء الزبائن عن منتجات مختلفة على نحو كبير عن أجهزة الهاتف المحمول كالكتب مثلاً. كان بلترز Blitzer من أوائل من تصدى لهذه المسألة [٤]، إذ يختلف مجال معطيات التدريب عن مجال معطيات الاختبار إلى حد بعيد، حاول بلترز أن يوجد تقابل بين سمات كل من عيني الاختبار والتدريب من خلال خوارزمية (Structural Correspondence Learning) (SCL Learning) [٤]. نظراً لأهمية هذه المسألة نُشرت، ولا تزال تُنشر، أبحاث كثيرة ومتنوعة تحاول التصدي لها، وابتدت تعرف باسم تكيف المجال Domain Adaptation. يسمى المجال الذي تم التدريب عليه المجال المصدر Source Domain والمجال الذي تم تكيفه بالمجال الهدف Target Domain. تنتج الصعوبات والتحديات في مسائل تكيف المجال من صعوبة وضع حدود واضحة لكل مجال، وتتبع الأسباب الكامنة وراء الاختلافات بين المجالات: (١) اختلافات في المفردات والمصطلحات [٨]. (٢) اختلافات في أسلوب الكتابة والتركيب اللغوي [٩]. (٣) اختلافات في السياق [١١]. (٤) تنوع اللهجات واستخدام الكلمات العامية واللغة الدارجة [١١]. (٥) اختلاف توزيع المشاعر [١٢]. يميز عدة حالات رئيسة من المسائل التي تتطلب تكيف المجال. في بعض المسائل تتوفر معطيات على نحو كافٍ من المجال الهدف ولكن تكون غير موسومة، يسمى هذا النوع من المسائل تكيف المجال غير الخاضع للإشراف Unsupervised Domain Adaptation [٦]، [٧]. في حالات أخرى لا يتوفر سوى جزء قليل موسوم من تلك المعطيات. وفي حالات أخرى قد لا تتوفر سوى بضعة أمثلة من المعطيات الموسومة. عالجنا في بحثنا الحالة الأخيرة، حيث نفترض وجود خمسة أمثلة موسومة من كل صف. تسمى المسائل التي تهدف إلى بناء نموذج تعلم من خلال التدريب على عدد قليل من الأمثلة بـ Few Shot Learning [١٣]. في مسألة التعلم بعدد قليل من الأمثلة يتم تدريب نموذج عام على مجموعة من الصفوف بعدد كبير نسبياً من المعطيات الموسومة ولكن يجري الاختبار على معطيات بصفوف جديدة ولكن بعدد قليل من الأمثلة. على سبيل المثال في تطبيقات التعرف على الصور يمكن تدريب نموذج عام على صور ثلاثة حيوانات هي النمر والحصان والغزال باستخدام عدد كبير وكافٍ من هذه الصور، وعندما نريد تدريب النموذج على صور حيوان جديد كالقطط (أي

المشاعر على نحو خاص. طرحت خوارزمية ATAML المبنية على خوارزمية MAML في البحث [٢٨]، فكرة الخوارزمية مبنية على تعلم التمثيلات العامة لكل مجال، إضافة إلى تعلم تمثيلات مخصصة لكل مجال من خلال تطبيق آلية الانتباه القائم على المحتوى Content Based Attention Mechanism [٢٩]. يهدف البحث إلى تصنيف نصوص المقالات الإخبارية حسب الموضوع، وهي مسألة مختلفة عن مسألة تحليل المشاعر. عمل الباحثون في البحث [٣٠] على وسم عينة معطيات في ١٣ صفاً تمثل مجموعة من المشاعر كالحزن والغضب وغيرها على معطيات من منصة Weibo، وهي منصة تواصل اجتماعي تشابه منصة إكس (تويتر سابقاً). ثم قاموا بتطبيق BiLSTM في الحلقة الداخلية لخوارزمية MAML. اقترح الباحثون في البحث [٣١] استخدام التعلم الفائق لتدريب مصنفات قادرة على التعميم والأداء الجيد حتى مع اختلاف توزيعات معطيات التدريب والاختبار. ركز العمل على نحو خاص على تعلم تضمينات Embeddings كلمات قوية وعابرة للمجالات يمكن استخدامها في سيناريوهات التعلم بعدد قليل من الأمثلة لتصنيف المشاعر. هذه الأبحاث عملت على تحسين تمثيل السمات والكلمات أكثر من محاولتها فهم ومواءمة خوارزمية MAML مع مسائل التصنيف النصي. تناول البحث [٣٢] مسألة الكشف عن خطاب الكراهية في اللغة الإنكليزية واللغات منخفضة الموارد باستخدام MAML، حقق قيمة عالية للدقة ولكن استخدم نموذج لغوي ضخم مدرب مسبقاً ضمن خوارزمية MAML ما يتطلب موارد حسابية إضافية كبيرة. تناول البحث [٣٣] مسألة تكييف المجال في تحليل المشاعر على مستوى الوثيقة Document-Level، طرح الباحثون خوارزمية تدمج بين نموذج لغوي هجين [٣٤] مع خوارزمية MAML. غالباً ما يواجه تطوير نماذج تحليل المشاعر تحدياً يتمثل في ندرة المعطيات الموسومة على نحو كافٍ، ولا سيما عند التعامل مع لغات مثل اللغة العربية التي تفتقر إلى الموارد مقارنةً باللغة الإنكليزية [٣]. إضافة إلى قلة الموارد يوجد ندرة بالأبحاث التي تعالج مسألة التعلم بأمتلة قليلة مع تكييف المجال بالنسبة للغة العربية على نحو عام، وندرة الأبحاث التي تتناول هذه المسائل من خلال منهجيات التعلم الفائق وخوارزمية MAML على نحو خاص. حسب الدراسة المنهجية [٣٤] التي نشرت في أواخر عام ٢٠٢٤ عن تصنيف النصوص، وخصصت قسماً لتصنيف النصوص في اللغة العربية، فإنه لا توجد دراسات عن استخدام التعلم الفائق أو خوارزمية MAML لتصنيف النصوص في اللغة العربية، يوصي البحث [٣٤] في فقرة الآفاق المستقبلية باختبار خوارزمية MAML على تصنيف النصوص في اللغة العربية. يوجد بعض الأبحاث عن التعلم بعدد قليل من الأمثلة، في البحث [٣٦] يقترح الباحثون استخدام معلومات أسماء الصفوف لتعزيز استخلاص السمات من نماذج لغوية مُدرّبة مسبقاً، ثم تطبيق خوارزمية التعلم الفائق الشبكية النموذجية Prototypical Network Meta Learning [٣٧] وهي أحد أنواع التعلم الفائق المبني على المقاييس الذي ذكرناه مسبقاً. جرت الاختبارات في هذا البحث على معطيات من المجال نفسه، ولم تعطي فكرة جيدة عن التحديات والفرص الممكنة عند معالجة مسألة التعلم بعدد قليل من الأمثلة على مجالات مختلفة. استخدم في البحث [٣٨] التدريب الذاتي Self-Training لنماذج اللغة المدربة مسبقاً في سيناريوهات التعلم بعدد قليل من الأمثلة لتحسين الأداء على عينات من اللغة العربية بوصفها لغة تعاني ندرة المعطيات. وقد تم تطبيق هذا النهج على مهمة التصنيف المتسلسل في اللغة العربية مثل مهمة التعرف على أجزاء الكلام Part of Speech التي تحاول تحديد نوع كل كلمة في النص مثل الفاعل والفعل والصفة وغيرها، ومهمة اكتشاف الكيانات المسماة باسم علم Named Entity

بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة ببحثنا، سنسرد الأعمال ذات الصلة ونقيمها. بدايةً سنتحدث عن الأدبيات التي تناولت تحديات تطبيق MAML على مهام أو مجالات مختلفة ومتنوعة، وتأثير التشابه والاختلاف بين المجالات في أداء الخوارزمية. ثم سنتناول الأبحاث التي حاولت تحسين أحد أهم المعاملات الفاتقة لخوارزمية MAML، وهو معدل التعلم Learning Rate. بعد ذلك سنتناول الأعمال التي حاولت تطبيق خوارزمية MAML على تصنيف النصوص وتحليل المشاعر على نحو عام، ثم الأبحاث التي اهتمت بمسائل التعلم بعدد قليل من الأمثلة في اللغة العربية. نظراً لأهمية وفعالية خوارزمية MAML نُشرت أبحاث كثيرة بهدف تحسينها ومعالجة بعض نقاط الضعف فيها [٢٢]. تنشأ التحديات والصعوبات في أبحاث تحسين الخوارزمية من تنوع المهام والمجالات واختلافها وكذلك تنوع توزيعات المعطيات Data Distributions. يُعدُّ البحث [٢٣] من أهم الأعمال التي تصدت لمسألة تأثير الاختلاف والتشابه بين المهام على فعالية خوارزمية MAML. قدم هذا البحث خوارزمية TSA-MAML التي تعتمد على عنقدة معاملات النماذج بحد ذاتها (وليس سمات المعطيات). في البحث [٢٤] جرى اقتراح مقارنة جديدة لأخذ التشابهات بين المجالات كافة في الحساب، سُميت MUSML، وهي تفترض وجود تشابه جزئي بين مجال الاختبار وبين كل مجال من مجالات التدريب، لذلك تحاول تعلم الفضاءات الجزئية Subspaces التي يمكن أن تشترك جميع المجالات فيما بينها بها. يعكس البحثين السابقين، في البحث [٢٥] طرحت خوارزمية تعتمد على تدريب عدة نماذج فاتقة عامة انطلاقاً من مجالات التدريب، وسُميت XB-MAML. طُبقت هذه الأعمال الثلاثة على الصور، وتحتاج الخوارزمية إلى موارد حسابية إضافية كبيرة. حاولت مجموعة أخرى من الأبحاث حل مشكلة عدم الاستقرار في خوارزمية MAML بالنسبة للمعاملات الفاتقة Hyper-Parameters، وهي المعاملات التي تحدد يدوياً في بداية عملية التدريب مثل معدل التعلم Learning Rate. في خوارزمية MAML لدينا معدل تعلم في الحلقة الداخلية ومعدل تعلم في الحلقة الخارجية (سنسميه معدل التعلم الفائق Meta Learning Rate). في البحث [٢٦] جرى اقتراح وتجريب مجموعة من الإعدادات لتدريب خوارزمية MAML من بينها معدل التعلم في الحلقة الداخلية، سميت الخوارزمية في هذا البحث ++MAML. في البحث [٢٧] اقترحت الخوارزمية Alpha MAML التي تعمل على حساب معدل التعلم في الحلقة الداخلية ومعدل التعلم الفائق في كل خطوة تدرج Gradient Step بحيث تكون قريبة من قيمهما المثلى. مشكلتها أنها تفترض أن القيم المثلى لمعدل التعلم تتغير على نحو طفيف، إن هذا الافتراض قد لا ينطبق سوى على مجموعة محدودة من المسائل، فقد تتطلب بعض المسائل قفزات كبيرة كي نتخلص من القيم المحلية الصغرى في منحنى التدرج Gradient Curve. استعرضنا الأدبيات في مجال تحسين خوارزمية MAML في جانبين أساسيين هما: مسألة تنوع المهام واختلافها، ومسألة المعاملات الفاتقة وأشهرها معدل التعلم. تتجلى أهم نقطة قوة في خوارزمية MAML في شموليتها واستقلالها عن نموذج التدريب Model Agnostic؛ فهي يمكن أن تطبق على مسائل التصنيف ومسائل الانحدار Regression ومسائل التعلم بالتعزيز Reinforcement Learning طالما أن النموذج يعتمد على خوارزمية انحدار التدرج Gradient Decent. إن معظم الأدبيات التي تعمل على تحسين MAML تختبر فرضياتها على تصنيف الصور وعلى مسائل التعلم بالتعزيز. على الرغم من أن هذه الفرضيات طرحت كفرضيات عامة؛ القليل منها اختُبر على مسائل معالجة اللغات الطبيعية NLP. لذلك نجد ندرة في الأبحاث الجديرة بالاهتمام التي تتناول مسألة تطبيق خوارزمية MAML على تصنيف النصوص على نحو عام، وتحليل

4 خوارزمية MAML: هي طريقة للتعلم الفائق تهدف إلى تدريب

نموذج يمكن تكييفه بسرعة مع مهام جديدة باستخدام عدد قليل من الأمثلة [٢٠]. الفكرة الأساسية في MAML هي تدريب تهيئة أولية لمعاملات النموذج العام θ تكون حساسة للتغيرات في المهام. فبدلاً من تدريب النموذج مباشرة على مهمة واحدة، يجري تدريبه على مجموعة متنوعة من المهام ذات الصلة. خلال التدريب، تحاكي MAML عملية التكييف مع مهمة جديدة: الحلقة الداخلية (تكييف المهمة): لكل مهمة تدريب، تقوم MAML بأخذ خطوة أو عدة خطوات انحدار تدرج باستخدام معطيات دعم (Support Data) خاصة بهذه المهمة، معاملات النموذج لكل مهمة θ . ينتج عن هذه الخطوات مجموعة جديدة من المعاملات «المتكيفة» الخاصة بتلك المهمة. توضح المعادلة ١- عملية حساب التدرج θ_{θ} بعد تطبيق تابع الخسارة (Loss Function) $L_{\theta}(T_i)$ (على تابع معاملات النموذج f_{θ} . ثم عملية طرح التدرج من معاملات النموذج العام θ ، يمثل α معدل التعلم في الحلقة الداخلية:

$$\theta'_i = \theta - \alpha \nabla_{\theta} L_{T_i}(f_{\theta}) \quad (1)$$

الحلقة الخارجية (التعلم الفائق): بعد تكييف المعاملات لكل مهمة تدريب، تُقِيم MAML أداء النموذج «المتكيف» على معطيات جديدة من نفس المهمة باستخدام معطيات استعلام Query Data. ثم تستخدم تدرجات الأداء على معطيات الاستعلام لتحديث المعاملات الأولية للنموذج. الهدف من هذا التحديث هو جعل المعاملات الأولية قادرة على إنتاج معاملات متكيفة جيدة بسرعة لأي مهمة جديدة من نفس التوزيع. كل مرور في الحلقة الخارجية نسميه جولة Episode يُحسب فيها تحديث معاملات النموذج العام بناءً على دفعة Batch من المهام في الحلقة الداخلية. تمثل المعادلة ٢- حساب التدرج اعتماداً على مجموع قيم تابع الخسارة في الدفعة الحالية للجولة الحالية، يُستخدم معدل التعلم الفائق β :

$$\theta \leftarrow \theta - \beta \nabla_{\theta} \sum_{T_i \sim p(T)} L_{T_i}(f_{\theta}) \quad (2)$$

باختصار، إن MAML تدرب النموذج ليكون «سهل التكييف»، فهي تتعلم تهيئة جيدة بحيث يمكن إجراء تعديلات طفيفة (خطوات انحدار التدرج) على هذه التهيئة لإنتاج أداء جيد بسرعة على مهام جديدة. هذا يجعلها فاعلة جداً في حالات التعلم بعدد قليل من الأمثلة.

هي مهمات تصنيف تسلسلي لأنها تصنف كلمات النص واحدة تلو الأخرى من بداية النص. استُخدم نموذج لغوي مُدرّب على اللغة العربية الفصحى الحديثة فقط، وكذلك على العديد من اللهجات العربية. وأظهرت النتائج فاعلية التدريب الذاتي في تحسين النقل من اللغة العربية الفصحى الحديثة إلى اللهجات العربية في سيناريو التعلم بعدد قليل من الأمثلة، لم يُستخدم التعلم الفائق في هذا البحث. بعد أن استعرضنا وناقشنا الأدبيات والأعمال ذات الصلة، وجدنا أن الأبحاث التي حاولت حل مسألة عدم استقرار خوارزمية MAML اتجاه قيم معدل التعلم لم تركز على تحسين معدل التعلم في الحلقة الخارجية، معظم الأبحاث حددت قيمة ثابتة لمعدل التعلم وتجاهلت الخوارزميات الحديثة لضبط هذا المعامل المستخدم في خوارزميات التعلم التقليدية مثل خوارزميات جدولة معدل تعلم كخوارزمية تلمين التجيب Cosine Annealing [٣٩]. كما وجدنا أن الأبحاث التي حاولت التصدي لمسائل تشابه واختلاف المجالات كانت تختبر على الصور فقط، وليس لدينا أي أبحاث ذات قيمة تصدت لهذه المسألة في اللغة العربية من خلال تطبيق خوارزمية MAML. يهدف هذا البحث إلى تحسين التعلم في تحليل المشاعر في حالة التعلم بعدد قليل من الأمثلة واختلاف المجال من خلال إنجاز المساهمات الآتية:

- ١- عند اختبار خوارزمية MAML على مهام تصنيف النصوص كتحليل المشاعر، كانت تبدي عدم استقرار كبير، ولا سيما في المراحل الأخيرة من التدريب. نقترح حلاً لهذه المسألة يعتمد على تطبيق خوارزمية تلمين التجيب على الحلقة الخارجية عند تطبيق خوارزمية MAML على تحليل المشاعر بعدد قليل من الأمثلة.
- ٢- عند تطبيق خوارزمية MAML على تحليل المشاعر بمجالات متنوعة ومختلفة في اللغة العربية، يكون لدرجة التشابه بين مجالات التدريب دور حاسم في أداء الخوارزمية. كلما ازداد التشابه بين مجالات التدريب انخفضت القدرة على التعميم، ولكن نحصل على دقة أعلى عند الاختبار على مجال شبيه بمجالات التدريب. وكما ازداد الاختلاف بين مجالات التدريب ازدادت القدرة على التعميم، ولكن تنخفض دقة التعلم. اعتماداً على هذا الانحياز الاستقرائي Inductive Bias اقترحنا معياراً جديداً لقياس التشابه بين المجالات، ونفذنا دراسة تجريبية على مجموعات متنوعة ومختلفة مما هو متوفر من عينات المعطيات لتحليل المشاعر في اللغة العربية، وبناءً على التجارب قمنا بتطبيق إعادة تشكيل عينة معطيات متعددة المجالات للغة العربية أعطت نتائج جيدة عند تطبيق خوارزمية MAML.

خوارزمية ١ MAML (Model Agnostic Meta-Learning)

الدخل: $p(T)$: توزيع المهام (المجالات)
الخطأ: α : معدل التعلم للنموذج في الحلقة الداخلية
الخطأ: β : معدل التعلم الفائق للنموذج الفائق المعجم
الخطأ: Episodes_number: عدد تكرارات الحلقة الخارجية
الخطأ: j: عداد الحلقة الخارجية $j=1$
1: تهيئة عشوائية لمعاملات النموذج θ
2: كور بعدد طالما Episodes_number $\leq j$: (بداية الحلقة الخارجية)
3: اختر دفعة مهام $T_i \sim p(T)$
4: كور لكل دفعة T_i في الحلقة الداخلية:
5: حساب تدرج $\nabla_{\theta} L_{T_i}(f_{\theta})$ بالنسبة لـ K مثال دعم
6: حساب المعاملات المتكيفة باستخدام انحدار التدرج:
7: $\theta'_i = \theta - \alpha \nabla_{\theta} L_{T_i}(f_{\theta})$
8: نهاية تدريب نموذج كل مهمة. (نهاية الحلقة الداخلية)
9: تحديث المعاملات الأولية باستخدام التدرج الفائق Meta Gradient:
10: $\theta \leftarrow \theta - \beta \nabla_{\theta} \sum_{T_i \sim p(T)} L_{T_i}(f_{\theta'_i})$
11: $j = j + 1$
12: نهاية تكرار الحلقة الخارجية

الخوارزمية ١ خوارزمية MAML

عدد جولات التدريب الكلي، وقيمة α هي رقم جولة التدريب الحالية.

$$\alpha_t = \alpha_{min} + \frac{1}{2}(\alpha_{max} - \alpha_{min})(1 + \cos(\frac{t}{T_{max}} \pi)) \quad (3)$$

التعديل المقترح (خوارزمية MAML مع تليدين التجيب): نقترح في بحثنا تعديلاً على خوارزمية MAML بتطبيق جدول معدل التعلم الفائق في الحلقة الخارجية، خوارزمية-2. يمثل الشكل الخوارزمية بعد التعديل، حيث أضفنا إلى دخل الخوارزمية القيمة العظمى والقيمة الصغرى لمعدل التعلم الفائق. وقبل حساب تدرج الانحدار في الحلقة الخارجية يتم حساب معدل التعلم للجولة الحالية باستخدام تابع تليدين التجيب CL (السطر 9) واستخدامه في حساب التدرج (السطر 10).

خوارزمية 2 MAML مع تليدين التجيب في الحلقة الخارجية	
لدخل:	T : توزيع المهام (المعالج)
لدخل:	α : معدل التعلم للتمادج في الحلقة الداخلية
لدخل:	β_{min}, β_{max} : القيمتين العظمى والصغرى لمعدل التعلم
لدخل:	$Episodes_number$: عدد تكرارات الحلقة الخارجية
لدخل:	$J=1$: عدد الحلقة الخارجية
:	تهيئة عشوائية لمعاملات النموذج θ
:	كروز بعدد طالما $Episodes_number \leq J$: (بداية الحلقة الخارجية)
:	احذر دفعة مهام $T_t = p(T)$
:	كروز لكل مهمة T_t في الدفعة: (بداية الحلقة الداخلية)
:	حساب تدرج $\nabla_{\theta} L_T(\theta)$ بالنسبة لـ K مثال دعم
:	حساب المعاملات المتكيفة باستخدام التدرج
:	$\theta'_t = \theta - \alpha \nabla_{\theta} L_T(f_{\theta})$
:	نهاية تدريب نموذج كل مهمة. (نهاية الحلقة الداخلية)
:	$\beta_t = CL(J, \beta_{min}, \beta_{max})$ \ \ تطبيق تابع تليدين التجيب CL
:	تحديث المعاملات الأولية باستخدام التدرج الفائق
:	$\theta = \theta - \beta_t \nabla_{\theta} \sum_{T \sim p(T)} L_T(f_{\theta})$
:	$J = J + 1$
:	نهاية تكرار الحلقة الخارجية

الخوارزمية 2 - التعديل المقترح: MAML مع تليدين التجيب في الحلقة الخارجية

لحساب التشابه بينها باستخدام مقياس تباعد كلباك ليبلر المقترح. **تباعد كلباك ليبلر Kullback Leibler Divergence:** يستخدم لقياس مدى اختلاف توزيع احتمالي أول P عن توزيع ثانٍ Q . يعبر عن الدهشة المتوقعة عند استخدام Q بدلاً من P عندما يكون التوزيع الاحتمالي الفعلي هو P . بهذا المعنى هو مقياس غير متناظر. يعطى بالمعادلة-4:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{x \in X} P(x) \log \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) \quad (4)$$

مقياس التشابه المقترح (معدل تباعد كلباك التناظري): اقترحنا هذا المعيار من أجل حساب التشابه بين التوزيع الاحتمالي لمجال واحد مع بقية التوزيعات الاحتمالية للمجالات بالمجمل. في البداية حسبنا تباعد كلباك التناظري بين مجالين D_1, D_2 كما في المعادلة-5:

$$Symmetric D_{KL}(D_1, D_2) = \frac{1}{2} (D_{KL}(D_1 \parallel D_2) + D_{KL}(D_2 \parallel D_1)) \quad (5)$$

كلباك التناظري وبقية المجالات كما توضح المعادلة-6:

$$Average D_{KL}(D_t, S_n) = \frac{1}{n-1} \sum_{D_i \in S_n} Symmetric D_{KL}(D_t, D_i) \quad (6)$$

في اللغة العربية ودراسة تأثير التشابه بين المجالات. **أولاً) اختبارات خوارزمية MAML مع تليدين التجيب على اللغة الإنكليزية:** اخترنا أحد أشهر عينات المعطيات المتعددة المجالات لتحليل المشاعر وهي عينة معطيات مراجعات منتجات أمازون من عينة المعطيات التي نشرها بلترز [4] تم تطبيق بعض عمليات المعالجة المسبقة عليها واختيار 14 مجالاً يعبر كل مجال عن آراء الزبائن عن نوع معين من المنتجات وهي: الكتب، الإلكترونيات، أقراص DVD، أدوات المطبخ، الملابس، كاميرات التصوير، الصحة، الموسيقى، ألعاب الأطفال، الفيديو، منتجات الأطفال الرضع، المجلات، البرمجيات، الرياضة. جرت إضافة مجالين آخرين عن آراء الزبائن عن الأفلام السينمائية من البحثين [42] [43]. قُسم كل مجال إلى ثلاثة

جدولة معدل التعلم باستخدام تليدين التجيب Cosine Annealing:

إن استخدام تليدين التجيب لجدولة قيم معدل التعلم في خوارزمية انحدار التدرج يساعد في حصول التقارب بسرعة أكبر، كما يساعد في تجنب الوقوع في القيم المحلية الصغرى. يجري تغيير قيم معدل التعلم بين قيمتين كبرى وصغرى، يجري بدء التدريب بالقيمة الكبرى عند بداية التدريب، ثم يجري النزول بالقيم حسب منحني التجيب [39]. تبين المعادلة-3 كيفية حساب معدل التعلم في كل جولة تدريب α ، تمثل α_{max} القيمة العظمى لمعدل التعلم وهي القيمة التي يتم بدء التدريب معها، وتتناقص قيم معدل التعلم لتصبح في آخر جولة مساوية للقيمة الصغرى α_{min} . قيمة T_{max} هي

(Bidirectional Encoder Representations From)

(Transformers): هو نموذج لغوي قوي مُدرّب مسبقاً، يعتمد على بنية Transformer [51]. وبخلاف النماذج التقليدية التي تعالج النص في اتجاه واحد (من اليسار إلى اليمين أو العكس)، صُمم BERT ليكون ثنائي الاتجاه بعمق، ما يسمح له بفهم السياق الكامل للكلمة من خلال تحليل جميع الكلمات المحيطة بها في الجملة. هذه القدرة الفريدة تمكنه من توليد تمثيلات شعاعية (تضمينات) سياقية وعالية الدقة للنصوص، إذ يعكس كل شعاع المعنى الدقيق للكلمة ضمن سياقها المحدد. تتمثل مهمة BERT الأساسية في بحثنا في تحويل كل نص إلى شعاع سمات دلالي غني بالمعلومات. تُعد هذه التمثيلات الدقيقة خطوة جوهرية لتقدير التوزيعات الاحتمالية للمجالات المختلفة على نحو فاعل، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً

ومن أجل حساب التباعد بين كل مجال D_t وبقية مجموعة المجالات S_n اقترحنا حساب المعدل العام لتباعد

من أجل حساب الاحتمالات في كل توزيع احتمالي لكل مجال، قننا بتطبيق نموذج BERT على بيانات كل مجال. ثم حسبنا الاحتمالات باستخدام Kernel Density Estimation، [41].

النتائج

تتقسم التجارب والاختبارات إلى قسمين رئيسيين: 0يركز القسم الأول على اختبار خوارزمية MAML مع تليدين التجيب Cosine Annealing في الحلقة الخارجية وذلك على عينة معطيات موسومة متعددة المجالات لتحليل المشاعر في اللغة الإنكليزية. 0يركز القسم الثاني على اختبار تطبيق خوارزمية MAML على عدة معطيات موسومة لتحليل المشاعر

التوزيعات الاحتمالية لكل مجال، والتي تُعد أساسية لحساب قيم التباعد. يوضح الشكل-1 تلك القيم، القيمة الأكبر تمثل تباعداً أكبر، نجد من الشكل أن معظم المجالات تتشابه فيما بينها ما عدا المجالين MR و imdb. لذلك عند تطبيق خوارزمية MAML سنختبر على حالتين: الحالة الأولى سنسميها الاختلاف المرتفع High Shift التي ستكون فيها عينات التحقق Validation Set والاختبار Test Set هما MR و imdb. والحالة الثانية سنسميها الاختلاف المنخفض والتي ستكون فيها عينات التحقق والاختبار هي من المجالات القريبة من مجال التدريب. اخترنا المجالين dvd و sports_outdoors.

أقسام: التدريب (١٢٠٠ رأي)، والتحقق Validation (٤٠٠ رأي)، والاختبار (٤٠٠ رأي)، يبلغ متوسط طول الآراء نحو ١٤٠ كلمة. لقياس التشابه بين كل مجال وبقية المجالات، اعتمدنا على مقياس معدل تباعد كلباك ليبلر التناظري المقترح في المعادلة-٦. يتطلب حساب هذا المقياس تدريب نموذج يهدف إلى تمثيل كل نص بأسلوب غني بالمعلومات الدلالية. لتحقيق هذا الغرض، استُخدم نموذج BERT، وهو نموذج لغوي متقدم مُدرّب مسبقاً يعتمد على بنية Transformer. يتميز BERT بقدرته على فهم السياق وتوليد تضمينات سياقية عميقة (Deep Contextualized Embeddings) تلتقط المعنى الدقيق للنصوص. بعد التدريب باستخدام BERT يجري لاحقاً تقدير

«الشكل ١» تطبيق مقياس معدل تباعد كلباك ليبلر التناظري على عينة أمارون

من أجل أن نبين دور معدل التعلم في خوارزمية MAML، قمنا بمجموعة تجارب تمهيدية من خلال إعادة تطبيق خوارزمية MAML على نحو كامل على سبعة قيم لمعدل التعلم وذلك في حالتين الاختلاف المنخفض والاختلاف المرتفع. يوضح الجدول-١ قيم دقة الاختبار في حالة 5 2 ways shots. نلاحظ من الجدول الدور الكبير الذي يلعبه معامل معدل التعلم في تحديد دقة النموذج. نلاحظ أن أعلى قيمة للدقة ٠,٩٠ كانت عند معدل التعلم $5.00E-05$ -٠,٠٥ في حالة الاختلاف المنخفض (التجربة رقم ٤). وأعلى قيمة هي ٠,٧٧ عند معدل التعلم $5.00E-04$ -٠,٠٦ (التجربة رقم ١).

نحتاج إلى تصميم شبكة عصبونية نقوم بعملية تصنيف النصوص ضمن صفوف تحليل المشاعر، تحدث عملية التدريب ضمن الحلقة الداخلية في خوارزمية MAML. يجب أن تحقق الشبكة أكبر قدر ممكن من الدقة مع زمن تنفيذ معقول ضمن موارد المعالجة والذاكرة المتاحة. بعد عدة تجارب أولية، شكّلنا شبكة عصبونية مؤلفة من أربع طبقات بعدد من العصبونات كما يلي: (١٢٠, ٢٥٦, ١٢٨, ٢). عند استخدام نموذج BERT يجري عادة تجميد بعض الطبقات في أثناء التدريب لتسريع عملية التدريب، ويكون ذلك على حساب الدقة. لم نقم بتجميد أي طبقة من طبقات BERT في تجاربنا بهدف زيادة دقة التصنيف الناتجة.

الجدول ١: قيم دقة الاختبار عند تطبيق خوارزمية MAML في حالتين الاختلاف المرتفع والاختلاف المنخفض في عينة معطيات أمارون مع عدة قيم مختلفة لمعدل التعلم في الحلقة الخارجية

رقم التجربة	معدل التعلم	دقة الاختبار في حالة الاختلاف المنخفض	دقة الاختبار في حالة الاختلاف المرتفع
1	5.00E-06	0.79	0.77
2	1.00E-05	0.83	0.81
3	3.00E-05	0.87	0.83
4	5.00E-05	0.9٠	0.85
5	7.00E-05	0.88	0.8٣
6	9.00E-05	0.86	0.83
7	5.00E-04	0.85	0.78

تزايد الدقة خلال عملية التدريب في الحلقة الخارجية في خوارزمية MAML مع استخدام تدرين التجيب وبدون استخدام تدرين التجيب، وذلك في حالتين الاختلاف المنخفض والاختلاف المرتفع بين مجالات التدريب ومجالات الاختبار. كررنا كل تجربة من هذه التجارب الأربع ٣ مرات من أجل قيم مختلفة لقيمة بذرة التوليد العشوائي Seed: طبقتنا أيضاً خوارزمية MAML أيضاً في حالتين: بدون تدرين التجيب، ومع تدرين التجيب؛ وبذلك ينتج أربعة اختبارات. في حالة تطبيق

طبقتنا أيضاً خوارزمية MAML أيضاً في حالتين: بدون تدرين التجيب، ومع تدرين التجيب؛ وبذلك ينتج أربعة اختبارات. في حالة تطبيق الخوارزمية بدون تدرين التجيب يجب أن يكون معدل التعلم قيمة ثابتة، اخترنا القيمة التي أعطت أعلى قيمة في التجارب التمهيديّة الموضحة في الجدول (١) وهي القيمة $5.00E-05$ -٠,٠٥ في التجربة رقم (٤). عند تطبيق تدرين التجيب يجب أن نحدد مجالاً لقيم معدل التعلم، اخترنا المجال [٠,٠٠٠٠١-٠,٠٠٠٠١]. يوضح الشكل-٢ منحنيات

٤٢. تستخدم هذه القيمة لضبط عملية التوليد الأولية لأوزان النموذج، إذ إن خوارزمية انحدار التدرج تبدأ من خلال توليد قيم عشوائية لأوزان النموذج. يوضح الشكل-٢ كيفية تزايد دقة التحقق Validation Accuracy مع التقدم في عملية التدريب، يمثل كل Episode في المحور الأفقي مروراً في الحلقة الخارجية لخوارزمية MAML. نلاحظ من الشكل أن استخدام تلمين التجيب في حالة الاختلاف المنخفض أعطى منحنيات أكثر استقراراً، يمكن التعبير عن الاستقرار من خلال سلاسة Smoothness التغيرات بين القيم. وضعنا مقياساً لتلك السلاسة وهو الانحراف المعياري Standard Deviation لقيم الفروقات بين كل قيمتين متتاليتين من قيم الدقة خلال مرحلة التدريب.

الخوارزمية بدون تلمين التجيب يجب أن يكون معدل التعلم قيمة ثابتة، اخترنا القيمة التي أعطت أعلى قيمة في التجارب التمهيديّة الموضحة في الجدول-١ وهي القيمة $0.05-0.005$ في التجربة رقم (٤). عند تطبيق تلمين التجيب يجب أن نحدد مجالاً لقيم معدل التعلم، اخترنا المجال $[0.0001-0.001]$. يوضح الشكل-٢ منحنيات تزايد الدقة خلال عملية التدريب في الحلقة الخارجية في خوارزمية MAML مع استخدام تلمين التجيب وبدون استخدام تلمين التجيب، وذلك في حالتي الاختلاف المنخفض والاختلاف المرتفع بين مجالات التدريب ومجالات الاختبار. كررنا كل تجربة من هذه التجارب الأربع ٣ مرات من أجل قيم مختلفة لقيمة بذرة التوليد العشوائي Seed: ٤٠، ٤١، ٤٢،

الشكل ٢: منحنيات تزايد دقة ال Validation Accuracy خلال مرحلة التدريب لخوارزمية MAML على عينة معطيات أمازون، بدون استخدام تلمين التجيب ومع استخدامه، في حالتي الاختلاف المرتفع والمنخفض ومع ثلاث قيم مختلفة لبذرة التوليد العشوائي

تلمين التجيب كان أكثر فاعلية في تحسين سلاسة تغيرات الدقة في مرحلة التدريب في حالة الاختلاف المنخفض منه في حالة الاختلاف المرتفع. ويوضح الجدول-٣ قيم دقة الاختبار Test Accuracy في الحالات الأربع ونجد من الشكل تفوق النموذجين اللذين استخدمنا تلمين التجيب على مثيلهما اللذين لم يُستخدم تلمين التجيب فيهما.

يوضح الجدول-٢ تلك القيم في جميع التجارب التي عددها ١٢ تجربة (٤*٣). نلاحظ من الجدول أن قيم الانحرافات المعيارية بين حالة الاختلاف المنخفض مع استخدام تلمين التجيب هي أفضل من مقابلاتها في حالة عدم استخدام تلمين التجيب. وكذلك نجد النتيجة نفسها في حالة الاختلاف المرتفع ولكن الفروقات هنا أقل. أي أن استخدام

الجدول ٢: قيم الانحرافات المعيارية لتغيرات قيم دقة التحقق Validation Accuracy خلال عملية تدريب خوارزمية MAML، بدون استخدام تلمين التجيب ومع استخدامه، في حالتي الاختلاف المرتفع والمنخفض ومع ثلاث قيم مختلفة لبذرة التوليد العشوائي			
	Seed 40	Seed 41	Seed 42
اختلاف منخفض بدون استخدام تلمين التجيب	0.075	0.082	0.066
اختلاف منخفض مع استخدام تلمين التجيب	0.052	0.051	0.05
اختلاف مرتفع بدون استخدام تلمين التجيب	0.09	0.081	0.084

الجدول ٣: قيم دقة الاختبار Test Accuracy لتطبيق خوارزمية MAML، بدون استخدام تلمين التجيب ومع استخدامه، في حالتي الاختلاف المرتفع والمنخفض	
	دقة الاختبار
اختلاف منخفض بدون استخدام تلمين التجيب	0.90
اختلاف منخفض مع استخدام تلمين التجيب	0.92
اختلاف مرتفع بدون استخدام تلمين التجيب	0.85
اختلاف مرتفع مع استخدام تلمين التجيب	0.90

الصف السلبي والمراجعات ذات التقييمات ٤ و ٥ من الصف السلبي. قمنا في البداية بتطبيق معالجات مسبقة على النصوص العربية تشمل حذف الروابط والهاشتاغات، وحذف تكرارات الأحرف. ثم طبقنا خوارزمية MAML مع الترميز باستخدام نموذج AraBERT المخصص للغة العربية. طبقنا التجربة على عدة تجميعات للمجالات؛ اخترنا في البداية المجالات في العينة Set1 الموضحة في الجدول-٥. إن كل مجال من مجالات عينة المعطيات هو عينة مستقلة بذاتها وغير مرتبط بغيره من المجالات، إذ إن لكل مجال صفوفه الخاصة به. طبقنا مقياس التشابه على العينة Set2 الموضحة في الجدول-٥ باستخدام معدل التباعد المقترح، الشكل-٣. نلاحظ من الشكل أن الاختلاف كبير بين المجالات.

ثانياً) اختبارات خوارزمية MAML على اللغة العربية ودراسة تأثير التشابه بين المجالات:

درسنا الأبحاث التي نشرت عينات معطيات لتحليل المشاعر في اللغة العربية، واستخلصنا العينات الموضحة في الجدول-٤. يوجد بحث واحد نشر عينة معطيات متعددة المجالات [٤٤]، إن هذه العينة ليست متوازنة بين المجالات (حجم العينات غير متوازن بين المجالات)، وليست متوازنة ضمن المجال الواحد (حجوم العينات من كل صف غير متوازنة). بعض العينات يحوي معطيات مصنفة على نحو مباشر (إيجابية أو سلبية أو محايدة)، وبعض العينات يحوي تقييمات المستخدمين من خمس قيم (١-٥)، قمنا بتحديد الصفوف في هذه العينات من خلال عدّ المراجعات ذات التقييمات ١ و ٢ من

اسم العينة	المرجع	السنة	عدد النصوص الإيجابية	عدد النصوص السلبية	عدد النصوص المحايدة	العدد الكلي	وصف
ATT	[44]	2015	2,072	81	0	2,153	تقييمات المعالم السياحية من TripAdvisor.com
HTL			10,775	2,647	2,150	15,572	تقييمات الفنادق من TripAdvisor.com
MOV			968	384	171	1,523	تقييمات الأفلام من elcinema.com
PROD			3,100	863	308	4,271	تقييمات المنتجات من souq.com
RES1			5,946	2,417	0	8,363	تقييمات المطاعم من qaym.com
RES2			2,108	268	265	2,641	تقييمات المطاعم من tripadvisor.com
Tead			[45]	2018	3,122,615	2,115,325	0
Arasas	[46]	2018	4,400	7,384	6,894	186,78	تغريدات تويتر تعبر عن أفعال الكلام
BRAD	[47]	2016	تقييمات المستخدمين من 1 إلى 5			510,600	تقييمات الكتب من goodreads.com
LABR	[48]	2013	تقييمات المستخدمين من 1 إلى 5			63,000	تقييمات الكتب من goodreads.com
HARD	[49]	2018	تقييمات المستخدمين من 1 إلى 5			105,698	تقييمات الفنادق من booking.com

الشكل ٣: قيم معدل تباعد كلباك ليبلر التناظري على مجالات عينة المعطيات العربية Set٢

الجديدة بهذا الأسلوب هو الاستفادة من المعلومات الإضافية المتوفرة في كل عينة بحيث نحصل على مجالات جديدة ولكن بتباعد ليس كبيراً جداً بين المجالات. سنسمي هذه التشكيلة الجديدة Set3.

المناقشة

أظهر استخدام تلدين التجيب في الحلقة الخارجية لخوارزمية MAML تحسناً في دقة الاختبار في حالة عينة معطيات أمازون الإنكليزية وفي حالة عينة المعطيات العربية Set3. كما أنتج منحنيات تدريبية أكثر سلاسة وأقل تذبذباً، ولا سيما في حالة الاختلاف المنخفض بين المجالات في عينة معطيات أمازون. يحسن هذا الاستقرار من قدرة النموذج على التعميم وتجنب الوقوع في القيم الصغرى المحلية لخوارزمية MAML. إن نقطة القوة أيضاً لمقترحنا هي عدم الحاجة إلى موارد معالجة كبيرة؛ فقد نُفذت عملية التدريب على معالجات CPU المنخفضة التكلفة على نحو كبير مقارنةً بمعالجات الـ GPU. ولكن عملية التدريب استمرت وسطياً نحو ٣٠ ساعة. ومع ذلك يُعد هذا تحسناً كبيراً مقارنةً بالحلول التي تحتاج إلى موارد كبيرة، ولا يمكن قطعاً تنفيذها بدون معالجات GPU كما في الأبحاث [٢٣] [٢٤] [٢٥]. نجد في البحث [٥٠] محاولة لتحقيق التعلم بعدد قليل من الأمثلة على عينة المعطيات نفسها التي جربنا عليها، وهي مراجعات أمازون. جرى تحقيق دقة اختبار في حالة 5-shots تساوي ٠.٨٥٤. وهي أقل من الدقة التي حققناها وهي ٠.٩٢ مع استخدام تلدين التجيب، مع الأخذ في الحسبان أن النموذج الذي اعتمدوا عليه يتطلب موارد أكثر لتحقيق إطار التعلم التبادلي كيف نترجم Contrastive Learning Framework.

من أجل زيادة عدد المجالات بحيث نبقي ضمن مجال التباعد نفسه، استخرجنا مجالات جديدة من العينات ARASAS و TEAD و HARD اعتماداً على المعلومات الإضافية عن هذه العينات التي نشرتها الأبحاث المتعلقة بها. العينة ARASAS مخصصة لتحليل المشاعر عن أفعال الكلام، وتوجد أنواع عدة لأفعال الكلام مثل التعبير Expression، والتأكيد Assertion. اخترنا جميع النصوص من الصفوف الإيجابية والسلبية من النوع Expression، الذي سنسميه ARASAS_Expr. وكذلك اخترنا جميع النصوص من الصفوف السلبية والمحايدة من النوع Assertion، الذي سنسميه ARASAS_ASSERT. بالنسبة للعينة TEAD، هي عينة ذات حجم كبير يبلغ نحو ٦ ملايين. اخترنا ٢٠٠ ألف تغريدة بحجم تتراوح بين ١٠٠ و ١٤٠٠ حرفاً. ثم أجرينا عملية عنقدة Clustering باستخدام خوارزمية K-Means من ٨ عنقيد. ثم اخترنا ٣ عنقيد بحيث تكون المسافات بين مراكز هذه العناقيد أكبر ما يمكن. ثم اخترنا من كل عنقود عينة تمثل مجالاً جديداً، فحصلنا على المجالات TEAD1، TEAD2، TEAD3، العينات الثلاث ضمن الصنفين الإيجابي والسلبي. بالنسبة للعينة HARD، لدينا معلومات عن المستخدمين الذين قاموا بتقييم الفنادق، يوجد نوعان من المستخدمين إما نزيل واحد Single، وإما عائلة Family، كذلك توجد معلومات عن أسماء الفنادق، شكّلنا عينتين بحيث يكون المستخدم من نوع Family، واخترنا الفنادق في كل عينة مختلفة عن الفنادق في الأخرى. وشكّلنا عينة ثالثة بحيث يكون نوع المستخدم نزيل واحد. أصبح لدينا ثلاث عينات لمجالات جديدة HARD_FAMILY1 و HARD_FAMILY2 و HARD_SINGLE. الهدف من تشكيل العينات

الجدول ٥: نتائج تطبيق خوارزمية MAML، بدون استخدام تلدين التجيب ومع استخدامه، على عينات المعطيات العربية

اسم العينة	عدد المجالات	مجالات التدريب	مجال التحقق	مجال الاختبار	دقة الاختبار بدون استخدام تلدين التجيب	دقة الاختبار مع استخدام تلدين التجيب
Set1	11	ATT, HTL, MOV, RES2, TEAD, Arasas, BRAD, LABR, HARD	RES1	PROD	0.59	0.62
Set2	7	TEAD, Arasas, BRAD, LABR, HARD	RES	HTL	0.67	0.71
Set3	10	ARASAS_Exp, ARASAS_ASSERT, TEAD1, TEAD2, TEAD3, HARD_FAMILY1, HARD_FAMILY2, HARD_SINGLE	RES	HTL	0.75	0.79

للتنشابه يمكن البناء عليه عند تصميم عينة معطيات التدريب. مع ندرة الأبحاث الشبيهة ببحثنا في حالة اللغة العربية، سنقارن مع أحد الأبحاث التي ذكرناها في مقدمة البحث [٣٦]، هدف البحث إلى تطبيق التعلم بعدد قليل من الأمثلة في اللغة العربية، نُفذت خوارزمية التعلم الفائق Prototypical Networks [٣٧] على عينات معطيات في اللغة العربية، وحققت دقة في حالة 5-shots تساوي ٨٠٪ وهي قريبة جداً من أفضل دقة حققناها في اللغة العربية وهي ٠.٧٩. ولكن تجاربهم كانت على مجالات أقل عدداً وأقل تباعداً فيما بينها، إضافة إلى استخدامهم منهج تعزيز الوسم الذي أسهم في زيادة الدقة وكان مناسباً لخوارزمية Prototypical Networks، وهي خوارزمية تعلم فائق مبني على المقاييس، في حين أن خوارزمية MAML هي أحد أنواع التعلم الفائق المبني على الاستمثال كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

بينت الاختبارات على العينات العربية أهمية التنشابه بين المجالات في نجاح خوارزمية MAML. من ناحية أولى، إن التنشابه الكبير جداً بين المجالات يخفف من قدرة خوارزمية MAML على التعميم، ولكن من الناحية الأخرى لا يجب أن يكون الاختلاف مرتفعاً جداً، لأن ذلك سيسبب عشوائية كبيرة تسبب انخفاض القدرة على التعميم انخفاضاً كبيراً، كما وجدنا في نتائج العينتين Set1 و Set2. تبين هذه النتائج أنه لا يمكن أن نحقق تعميماً مطلقاً من خلال خوارزمية MAML، بل يجب أن نفكر فيها كأداة فاعلة لرفع مستوى التعميم إلى حد معين. وهذا ما يجب أخذه في الحسبان عند تصميم عينة معطيات لتدريب الخوارزمية. على الرغم من أنه لا يوجد معيار قياس تشابه يشمل جميع سمات المعطيات، أظهر معيارنا المقترح المبني على تباعد كلباك ليبلر، الذي اقترحناه في هذا البحث، فاعلية مقبولة كمقياس

tics: Human Language Technologies. 2021. p. 2824-2837. doi: 10.18653/v1/2021.naacl-main.226.

12. Asif M, Ishtiaq A, Ahmad H, Aljuaid H, Shah J. Sentiment analysis of extremism in social media from textual information. *Telemat Inform.* 2020;48:101345. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101345>.

13. Wang Y, Yao Q, Kwok JT, Ni LM. Generalizing from a Few Examples: A Survey on Few-shot Learning. *ACM Comput Surv.* 2020;53(3). doi: 10.1145/3386252.

14. Yang M. A survey on few-shot learning in natural language processing. In: 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Electromechanical Automation (AIEA). 2021. p. 294-297. doi: 10.1109/AIEA53260.2021.00069.

15. Hospedales T, Antoniou A, Micaelli P, Storkey A. Meta-Learning in Neural Networks: A Survey. *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell.* 2022;44(9):5149-5169. doi: 10.1109/TPAMI.2021.3079209.

16. Gharoun H, Momenifar F, Chen F, Gandomi AH. Meta-learning Approaches for Few-Shot Learning: A Survey of Recent Advances. *ACM Comput Surv.* 2024;56(12):294. doi: 10.1145/3659943.

17. Vinyals O, Blundell C, Lillicrap T, kavukcuoglu k, Wierstra D. Matching Networks for One Shot Learning. In: Lee D, Sugiyama M, Luxburg U, Guyon I, Garnett R, editors. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol 29. Curran Associates, Inc.; 2016.

18. Zhong J, Chai X, Yu Y, Pang Y, Zhang Z. Improved prototypical networks for few-Shot learning. *Pattern Recognition Letters.* 2020;140:81-87. doi: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2020.07.015>.

19. Sung F, Yang Y, Zhang L, Xiang T, Torr PH, Hospedales TM. Learning to compare: Relation Network for Few-Shot Learning. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2018 Jun.

20. Finn C, Abbeel P, Levine S. Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks. In: Precup D, Teh YW, editors. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. PMLR; 2017. p. 1126-35. Available from: <https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html>.

21. Ravi S, Larochelle H. Optimization as a model for few-shot learning. In: *International Conference on Learning Representations*. 2017. Available from: <https://openreview.net/forum?id=rJY0-Kcll>.

22. Rajendran J, Irpan A, Jang E. Meta-Learning Requires Meta-Augmentation. In: Larochelle H, Ranzato M, Hadsell R, Balcan MF, Lin H, editors. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol 33. Curran Associates, Inc.; 2020. p. 5705-15. Available from: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/3e5190eeb51ebe6c5bb-c54ee8950c548-Paper.pdf.

23. Zhou P, Zou Y, Yuan X-T, Feng J, Xiong C, Hoi S. Task similarity aware meta learning: theory-inspired improvement on MAML. In: de Campos C, Maathuis MH, editors. *Proceedings of the Thirty-Seventh Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*. PMLR; 2021 Jul. p. 23-33. Available from: <https://proceedings.mlr.press/v161/zhou21a.html>.

24. Jiang W, Kwok J, Zhang Y. Subspace learning for effective meta-learning. In: Chaudhuri K, Jegelka S, Song L, Szepesvari C, Niu G, Sabato S, editors. *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*. PMLR; 2022. p. 10177-94. Available from: <https://proceedings.mlr.press/v162/jiang22b.html>.

25. Lee J-J, Yoon SW. XB-MAML: Learning Expandable Basis Parameters for Effective Meta-Learning with Wide Task

نستنتج من ذلك أن خوارزمية MAML يمكن أن تحقق نتائج جيدة في تحليل المشاعر سواء في اللغة الإنكليزية أم العربية من خلال جدولته معدل التعلم بدون الحاجة إلى موارد معالجة إضافية. كأفاق مستقبلية، يمكن اقتراح خوارزميات جدولته تكون متكيفة على نحو أكبر مع تغيرات التدرج في خوارزمية انحدار التدرج بدلاً من استخدام منحنى التدرج المحدد مسبقاً قبل عملية التدريب كما في بحثنا. كما بينت النتائج أن عينات المعطيات العربية التي نشرتها الأبحاث حتى الآن في تحليل المشاعر لن تعطي أداءً عالياً عند استخدامها في خوارزمية MAML. لذلك من الحيد بناء ووسم عينة معطيات عربية متعددة المجالات بنسبة تباعد مقبولة بين المجالات، واستخدام مقاييس مناسبة لقياس التباعد.

المراجع

1. Wankhade M, Rao ACS, Kulkarni C. A survey on sentiment analysis methods, applications, and challenges. *Artif Intell Rev.* 2022;55(7):5731-5780.
2. Jain PK, Pamula R, Srivastava G. A systematic literature review on machine learning applications for consumer sentiment analysis using online reviews. *Comput Sci Rev.* 2021;41:100413.
3. Nassif AB, Elnagar A, Shahin I, Henno S. Deep learning for Arabic subjective sentiment analysis: Challenges and research opportunities. *Appl Soft Comput.* 2021;98:106836.
4. Blitzer J, Dredze M, Pereira F. Domain adaptation for sentiment classification. In: *Proceedings of the 45th annual meeting of the association of computational linguistics*; 2007 Jun 23-30; Prague, Czech Republic. p. 440-447.
5. Singhal P, Walambe R, Ramanna S, Kotecha K. Domain adaptation: Challenges, methods, datasets, and applications. *IEEE Access.* 2023;11:6973-7020.
6. Ramponi A, Plank B. Neural Unsupervised Domain Adaptation in NLP---A Survey. *arXiv:200600632 [cs]* [Internet]. 2020 Oct 28.
7. Beigi OM, Moattar MH. Automatic construction of domain-specific sentiment lexicon for unsupervised domain adaptation and sentiment classification. *Knowledge-Based Systems.* 2021;213:106423. doi: <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.106423>.
8. Sato S, Sakuma J, Yoshinaga N, Toyoda M, Kitsuregawa M. Vocabulary adaptation for domain adaptation in neural machine translation. In: Cohn T, He Y, Liu Y, editors. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*. 2020. p. 4269-4279. doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.381.
9. Zhao C, Wu M, Shen L, Shangguan X, Wang Y, Li J, Wang S, Li D. Cross-domain sentiment classification based on syntactic structure transfer and domain fusion. *J Tsinghua Univ (Sci Technol).* 2023;63(9):1380-1389. doi: 10.1651/j.cnki.qhdxxb.2023.21.012.
10. Phan MH, Ogunbona PO. Modelling context and syntactical features for aspect-based sentiment analysis. In: Jurafsky D, Chai J, Schluter N, Tetreault J, editors. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 2020. p. 3211-3220. doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.293.
11. El Mekki A, El Mahdaouy A, Berrada I, Khoumsi A. Domain adaptation for Arabic cross-domain and cross-dialect sentiment analysis from contextualized word embedding. In: Toutanova K, Rumshisky A, Zettlemoyer L, Hakkani-Tur D, Beltagy I, Bethard S, Cotterell R, Chakraborty T, Zhou Y, editors. *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*

sociates, Inc.;2017.

38. Khalifa M, Abdul-Mageed M, Shaalan K. Self-Training Pre-Trained Language Models for Zero- and Few-Shot Multi-Dialectal Arabic Sequence Labeling. In: Merlo P, Tiedemann J, Tsarfaty R, editors. Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Main Volume; 2021 Apr; Online. Association for Computational Linguistics; 2021. p. 769-82. doi: 10.18653/v1/2021.eacl-main.65. Available from: <https://aclanthology.org/2021.eacl-main.65/>.

39. Loshchilov I, Hutter F. SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts. In: International Conference on Learning Representations. 2017. Available from: <https://openreview.net/forum?id=Skq89Scxx>.

40. Nielsen F. The Kullback–Leibler divergence between lattice Gaussian distributions. *Journal of the Indian Institute of Science*. 2022;102(4):1177-1188. doi: 10.1007/s41745-021-00279-5.

41. Moreo A, González P, del Coz JJ. Kernel density estimation for multiclass quantification. *Mach Learn*. 2025;114(4):92.

42. Maas A, Daly RE, Pham PT, Huang D, Ng AY, Potts C. Learning word vectors for sentiment analysis. In: Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational linguistics: Human language technologies. 2011. p. 142-150.

43. Pang B, Lee L. Seeing stars: Exploiting class relationships for sentiment categorization with respect to rating scales. In: Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'05). 2005. p. 115-124. Available from: <https://aclanthology.org/P05-1015/>. doi: 10.3115/1219840.1219855.

44. ElSahar H, El-Beltagy SR. Building large Arabic multi-domain resources for sentiment analysis. In: Gelbukh A, editor. *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing*. Springer International Publishing; 2015. p. 23-34.

45. Abdellaoui H, Zrigui M. Using tweets and emojis to build TEAD: an Arabic dataset for sentiment analysis. *Computación y Sistemas*. 2018;22. Available from: <https://www.cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/3031>.

46. Elmadany ARA, Mubarak H, Magdy W. An Arabic speech-act and sentiment corpus of tweets. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA); 2018 May. Available from: <http://edinburgh-nlp.inf.ed.ac.uk/workshops/OSACT3/>.

47. Elnagar A, Einea O. BRAD 1.0: Book reviews in Arabic dataset. In: 2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA). 2016. p. 1-8.

48. Aly M, Atiya A. Labr: A large scale Arabic book reviews dataset. In: Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers). 2013. p. 494-98.

49. Elnagar A, Khalifa YS, Einea A. Hotel Arabic-reviews dataset construction for sentiment analysis applications. In: Shaalan K, Hassanien AE, Tolba F, editors. *Intelligent Natural Language Processing: Trends and Applications*. Springer International Publishing; 2018. p. 35-52. doi: 10.1007/978-3-319-67056-0_3.

50. Chen J, Zhang R, Mao Y, Xu J. ContrastNet: A contrastive learning framework for few-shot text classification. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. 2022;36(10):10492-500. doi: 10.1609/aaai.v36i10.21292.

51. Devlin J, Chang MW, Lee K, Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language

Coverage. In: Dasgupta S, Mandt S, Li Y, editors. *Proceedings of The 27th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. PMLR; 2024. p. 3196-204. Available from: <https://proceedings.mlr.press/v238/lee24b.html>.

26. Antoniou A, Edwards H, Storkey A. How to train your MAML. In: *International Conference on Learning Representations*. 2019. Available from: <https://openreview.net/forum?id=HJGven05Y7>.

27. Behl H, Baydin AG, Torr PH. Alpha MAML: Adaptive model-agnostic meta-learning. In: 6th ICML Workshop on Automated Machine Learning, Thirty-sixth International Conference on Machine Learning (ICML 2019). 2019. Long Beach, CA, US.

28. Jiang X, Havaei M, Chartrand G, Chouaib H, Vincent T, Jesson A, Chapados N, Matwin S. On the importance of attention in meta-learning for few-shot text classification. *CoRR [Internet]*. 2018;abs/1806.00852. Available from: <http://arxiv.org/abs/1806.00852>.

29. Sukhbaatar S, Szlam A, Weston J, Fergus R. End-To-End Memory Networks. In: Cortes C, Lawrence N, Lee D, Sugiyama M, Garnett R, editors. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol 28. Curran Associates, Inc.; 2015. Available from: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2015/file/8fb21ee7a2207526da55a679f0332de2-Paper.pdf.

30. Bhende M, Thakare A, Pant B, Singhal P, Shinde S, Dugbakie BN. Integrating Multiclass Light Weighted BiLSTM Model for Classifying Negative Emotions. *Computational Intelligence and Neuroscience*. 2022;2022(1):5075277. doi: 10.1155/2022/5075277. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2022/5075277>

31. Pandey S, Sharma S. Meta-Learned Word Embeddings for Few-Shot Sentiment Classification. In: Senjyu T, So-In C, Joshi A, editors. *Smart Trends in Computing and Communications*. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023. p. 577-589. ISBN 978-981-99-0769-4.

32. Awal MR, Lee RK-W, Tanwar E, Garg T, Chakraborty T. Model-Agnostic Meta-Learning for Multilingual Hate Speech Detection. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*. 2024;11(1):1086-95. doi: 10.1109/TCSS.2023.3252401.

33. SUN, Yicheng and Keung, Jacky and Yang, Zhen and Yu, Hi Kuen and Luo, Wenqiang and Liao, Yihan, Adaptive Domain-Specific Document-Level Sentiment Analysis with Meta-Learning and Hybrid Language Models; 2024. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5044241> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5044241>

34. Tan KL, Lee CP, Anbananthen KSM, Lim KM. RoBERTa-LSTM: A Hybrid Model for Sentiment Analysis With Transformer and Recurrent Neural Network. *IEEE Access*. 2022;10:21517-25. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152828.

35. Aljehani A, Hasan SH, Khan UA. Advancing Text Classification: A Systematic Review of Few-Shot Learning Approaches. *International Journal of Computing and Digital Systems*. 2024;16(1):1-14.

36. Basabain S, Cambria E, Alomar K, Hussain A. Enhancing Arabic-text feature extraction utilizing label-semantic augmentation in few/zero-shot learning. *Expert Systems*. 2023;40(8):e13329. doi: <https://doi.org/10.1111/exsy.13329>. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/exsy.13329>.

37. Snell J, Swersky K, Zemel R. Prototypical Networks for Few-shot Learning. In: Guyon I, Von Luxburg U, Bengio S, Wallach H, Fergus R, Vishwanathan S, Garnett R, editors. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol 30. Curran As-

Understanding. In: Burstein J, Doran C, Solorio T, editors. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics; 2019. p. 4171-4186.

التمويل: لا يوجد.

مساهمات المؤلفين: الإطار المفاهيمي: د. كادان الجمعة، د. ياسر رحال، م. شادي بلول. المنهجية: د. كادان الجمعة، د. ياسر رحال، م. شادي بلول. إدارة المشروع: د. ياسر رحال. الإشراف: د. كادان الجمعة، د. ياسر رحال. الكتابة - المسودة الأصلية: م. شادي بلول الكتابة - المراجعة والتحرير: د. كادان الجمعة، د. ياسر رحال.

تضارب المصالح: يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي مصالح متضاربة. توافر البيانات والمواد: جميع البيانات متوفرة في النص الرئيس أو المواد التكميلية.